

KAM MİLİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN GRİ DÖKME DEMİR VE SFERO DÖKME DEMİRLERDE CHILL OLUŞUMUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Halit SÜBÜTAY¹, Mehmet ŞİMŞİR¹, Murat AYDIN² Bahadır KARACA²

¹Mailing address including affiliated company / institution / university, and e-mail address

²Mailing address including affiliated company / institution / university, and e-mail address

ÖZET

Otomobillerde kullanılan kam millerin üretimi uygun döküm yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu üretim içinde dökme demirlerden yararlanır. Dökme demirlerin çok geniş aralıkta değişen mukavemet, sertlik, korozyon direnci, kolay işlenebilme, aşınmaya dayanıklılık ve titreşimleri sönmüleme gibi özellikleri mevcuttur. Bu özellikler dökme demirlerin kam millerinde kullanım alanının önünü açmıştır. Bu çalışmada Lamel Grafitli ve Küresel Grafitli Dökme demirin yüzeylerinde çil oluşturularak mekanik özelliklere olan etkisi incelenmiştir. Yüzeşte oluşan çil dökme demirin sertliğini artırmaktadır. Lamel Grafitli ve Küresel Grafitli dökme demirin yüzeyinde çil oluşumundan sonra mekanik testleri yapılmıştır. Çalışmada, dökme demirlere mekanik test olarak Çentikli Darbe testi ve Aşınma testi uygulanmıştır. Aşınma uygulanan yüzeylerin SEM görüntülerinden, aşınmanın numunelerde oluşturduğu hasarlar yorumlanmıştır. Uygulanan testler sonucu yapılan karşılaştırmalar Lamel grafitli ve Küresel Grafitli Dökme demir ile bu dökme demirlerin yüzeyinde çil oluşturulmuş yapıları arasında gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümü sonucunda Küresel Grafitli Çil Dökme Demir'in sertliğinin çalışmada kullanılan diğer dökme demirlere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Lamel Grafitli ve Küresel Grafitli dökme demirin yüzeylerinde meydana gelen çil yapısı sonucu bu dökme demirlerin aşınma dirençlerinin arttıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kam Mili, Dökme Demir, Chill Döküm, Mekanik Özellik, Sertlik

1. GİRİŞ

Otomotiv sektöründe, otomobil motorlarında kullanılan kam mili; supapları zamanında açıp kapatmak, supapları istenen miktarda açmak gibi görevleri yerine getirir. Otomobillerde kullanılan kam millerinin üretimi uygun döküm yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu üretim içinde dökme demirlerden yararlanılır (MEGEP, 2010) Dökme demirlerin çok geniş aralıkta değişen mukavemet, sertlik, korozyon direnci, kolay işlenebilme, aşınmaya dayanıklılık ve titreşimleri yutma gibi özellikleri mevcuttur. Bu özellikler dökme demirlere çok geniş bir kullanma alanı açmıştır. Dökme demirlerin yaygın olarak kullanılmalarının diğer bir önemli nedeni de düşük maliyetidir. Yeni malzemelerin güçlü rekabetine rağmen dökme demirler binlerce mühendislik uygulamaları içinden halen uygun ve ekonomik malzeme olarak rağbet görmektedirler (Çavuşoğlu, 1981) (MEGEP, 2006) Dökme demirlerde karbon miktarının büyük kısmı katılaşma sırasında ayrışır ve dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil ve biçim dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil ve biçim dökme demirin tipini belirlemede ve dolayısıyla özelliklerine etki etmektedir. Dökme demirlerde değişik grupların oluşumunu, malzemenin kimyasal kompozisyonu, soğuma hızı, üretim yöntemleri gibi değişkenler belirlemektedir. Dökme demirlerin özelliklerin oluşumunda mikro yapılarında meydana gelen fazların büyük etkisi vardır. (MEGEP, 2006) (Stefanescu, 1988) Lamel grafitli gri dökme demirler tonaj bakımından yaygın kullanılan malzemelerdir. İstenilen mekanik ve mikroyapı özellikleri kimyasal kompozisyona (C, Si) bağlı olsa da, kalıp ön ısıtması, aşılma ve döküm sıcaklığı önemli faktörlerdir (Başpınar, 1999). Lamel grafitli dökme demirde grafitin kristalizasyonu için birincil çekirdekleri, karalı oksitler oluşturan ve eriyikle varolan veya aşılama ile verilen alüminyum, kalsiyum, baryum ve stronsiyum gibi elementlere ihtiyaç vardır. Bu oksitler Mn (Al, Ca, Sr) S sülfürlerin çekirdekleşmelerini sağlarlar ve daha sonrada bu sülfürler üzerinde kristal kafes parametrelerinin iyi uyumu nedeni ile grafitler kristalleşir (İzgez, 2010). Sıvı metal kalıba döküldüğünde, kalıp duvarında başlayan katılaşmayla birlikte çil oluşumu başlar, bu oluşumu önlemek amacıyla aşılama yapılır. Aşılama katılaşmanın denge diyagramına göre gerçekleşmesini sağlar. Aşılama ile eriyik metal içerisindeki ötektik hücre sayısı artırılır (Başpınar, 1999). Küresel dökme demirde grafitler küreler halindedir. Bu durum sıvı kır dökme demire magnezyum ve seryum ilavesi ile gerçekleşir. Yüksek çekme ve akma mukavemetli, yüksek elastik modüllü ve uzamalı, kolay işlenebilir kabiliyetli ve korozyona karşı mukavemetli bir malzemedir. Serbest haldeki karbon lamel yerine küre şeklindedir. Kimyasal kompozisyonu bileşimi gri dökme demire benzer, ancak kükürt ve fosfor oranları çok azdır. Sünekliliklerinin yanında iyi bir akma dayanımı aralığına sahiptir. (Erdoğan ve Güneş, 2010) Özdemir çalışmasında, küresel grafitli dökme demir parçalara etki eden parametreleri teorik olarak incelemiş ve ultrasonik ses hızı yöntemiyle tahribatsız kontrolü yapmıştır. Ultrasonik ölçümlerin içyapıda ki ve grafit yapısındaki değişimlere karşı hassas olduğu ve dolayısıyla mekanik özelliklerin bir göstergesi olduğu anlaşılmıştır (Özdemir, 2007). Küresel grafitli dökme demirler ile ilgili geniş ölçüde çalışmalar yapılmıştır ve tasarımcılar için bugün önemli ölçüde bir veri tabanı mevcuttur (Ceccarelli vd, 2004). Çil dökme demir yüksek dayanımlı, yüksek sertliğe sahip, yüksek aşınma direncine sahip dökme demirlerin bir grubudur. Şu anda dökme demirler arasında Çil dökme demirlerin seçim nedeni; mekanik özelliklerin geniş bir yelpazede farklı mikroyapılar ile elde edilebilir olmasından kaynaklanmaktadır (Nayak vd, 2006). Çil dökümde dikkat edilmesi gereken birincil ve en önemli olay besleme sırasındadır, çünkü, bu esnada hızlı soğuma sonucu katılaşma büzülmesi meydana gelmektedir. (Hemanth, 2002) Ovalı ve Erdoğan yaptıkları çalışmada, uygun soğutucu kalınlığının belirlenmesi ile numune yüzeyinde homojen bir çil derinliği ve dağılımı elde edilebileceğini göstermişler ve soğutucu kalınlığının çil morfolojisini de önemli derece de etkilediğini ortaya koymuşlardır (Ovalı ve Erdoğan, 2012). Dökme demirlerde kalıp malzemesinden difüzyon katsayısına kadar çil oluşum eğilimini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Kalıp malzemesi olarak kullanılan malzemeler farklı ısı iletim katsayılarına sahip oldukları için çil oluşumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler (Yavuz, 2006) Çil eğiliminde grafit çekirdeklenme potansiyeli (N_v), ötektik hücrelerin büyüme parametresi, sıcaklık aralığı ve ön ötektik östenit hacim fraksiyonu ile ilişkilendirilebilir. (Fras ve diğerleri, 2009) Ötektik hücre sayılarının artması her zaman özellikle grafit büyümesi üzerine çeşitli faktörlerin etkisi ile belirlenir. Bir anlamda, Sb, Bi, RE, Ba ve S, tüm farklı ölçüde, grafit çekirdeklenmeyi teşvik edebilir. Optimum sonuç elde etmek amacıyla, çekirdeklenme ve büyüme üzerindeki her iki eleman etkilerini aşılama tasarımıyla düşünülmelidir (Jinghui ve Peiyue). Silisyum ilavesi sonucu; Grafit ötektik büyüme katsayısının azaltılması yoluyla grafit ötektik hücrelerinin büyümesini engellemektedir, Sıcaklık aralığını genişletir, Grafit çekirdeklenme potansiyelini artırır, Ötektik öncesi östenit hacim oranını düşürür. Sonuç olarak mutlak çil eğilimi azalır. Minimum et kalınlıkta çil döküm için veya kama şeklinde dökümlerde çil derinliği, çil eğilimi ile ilgili ve Si içeriği arttıkça çil derinliği azalmaktadır. (Fras ve diğerleri, 2009) Döküm sırasında soğutma hızı büyük ölçüde tasarım ve doğal sıcaklık tarafından yönetilir. Hızlı

soğutma'nın amacı öncelikle mikroyapıyı geliştirme amaçlıdır. Hızlı soğutma grafitleşmeyi önleyici etki yapar. Döküm kam milinde, aşınmaya dayanıklı bir kam yüzeyi elde etmek isteniyorsa çil soğutma hızını artırmak ve sert ledebüritik yapı oluşturmak gereklidir. Ledebürit, sementit ve biraz martenzitik faz grafit pul gibi dökme demirin dış yüzeyinde çil tabakası olarak görülebilir.(Kumruoğlu, 2009). Zhongbao yapmış olduğu çalışmada; düşük alaşımlı çil dökme demir kullanılarak motor kam mili üretiminin gelişmiş bir yol olduğunu gözlemlemiştir. Metalografik incelemeler ile beyaz demir alan derinliği bir diğer ifade ile çil derinliği sağlanabilir ve sertlik istenen değerlere ulaşabilir. Kaliteli bir çil dökme demirden kam mili üretilebilir. 1350-1400 C döküm sıcaklığında tutulabildiğini gözlemlemiştir (Zhongbao, 2000). Kam millerinde görülen en önemli sorunlardan biri aşınmadır. Aşınma sürtünen yüzeylerden malzeme kaybı olarak tanımlanır. Dünyada mevcut ekonomik eğilim, malzeme ve enerji tasarrufunu giderek önemli hale getirmektedir. Dolayısıyla aşınma endüstriyel manada önemli derecede dikkate alınmalı ve kontrol edilmesine dönük çalışmalar yürütülmektedir (Gül ve Şenel, 2012). Aşınma, hareket halinde olan ve sürtünen makine parçalarında sıklıkla karşılaşılan problemler arasındadır. Hareket sonucu sürtünerek çalışan bütün makine elemanlarında oluşan aşınma karmaşık bir özelliğe sahiptir ve günümüzde önemi gittikçe artmaktadır (Yılmaz, 2012). Aşınma miktarı malzemenin türüne, sürtünen yüzeylerin biçimine, sürtünme koşullarına ve çevrenin kimyasal etkilerine bağlıdır. Aşınmayı tamamen önlemek olanaksızdır. Ancak bu olayı yakından tanımanın etkiyen etkenleri iyi bir şekilde saptamanın aşınmayı en düşük düzeyde tutma yönünden çok yararlı olacağı açıktır (Onaran, 2009). Yılmaz yapmış olduğu çalışmada DIN GG25 ve DIN GGG70 dökme demirlerinin triboljik(sürtünme, aşınma, yağlama) özelliklerini incelemiştir. Grafitin yağlayıcı etkisinden dolayı aşındırıcı malzemelere bağlı olarak grafit 8 ila 91 kat oranında aşınmayı azaltmaktadır (Yılmaz, 2012).

2. MALZEME VE METOD

Çalışma da kullanılan kam millerinin kimyasal kompozisyonları tablo 1'de verilmiştir.

(a)

Fe	C	Si	Mn	P	S
Balance	3,60	1,89	0,709	0,078	0,089
Mg	Cr	Ni	Mo	Cu	Al
0,001	0,153	0,057	0,040	0,002	0,006

(b)

Fe	C	Si	Mn	P	S
Balance	3,61	2,25	0,217	0,043	0,013
Mg	Cr	Ni	Mo	Cu	Al
0,041	0,035	0,01	0,392	0,587	0,006

(c)

Fe	C	Si	Mn	P	S
Balance	3,25	2,2	0,70	0,020	0,010
Mg	Cr	Ni	Mo	Cu	Al
0,041	0,70	0,4	0,15	0,003	0,006

(d)

Fe	C	Si	Mn	P	S
Balance	3,60	1,87	0,755	0,053	0,014
Mg	Cr	Ni	Mo	Cu	Al
0,036	0,349	0,176	0,477	0,548	0,009

Tablo 1. Çalışmada kullanılan millerin kimyasal kompozisyonları. a) Gri dökme demir. b) Sfero dökme demir c)Gri Chill dökme demir d) Sfero Chill Dökme Demir.

Kam millerinin dökümü için, 600mm saha uzunluğu, 450mm genişlik ve 350 mm derinlik kullanılmıştır.eksantrik modelleri kalıplara önceden yerleştirilmiştir. Gri dökme demir ve sfero dökme demirin yüzeylerinde chill oluşturmak amacıyla model de bulunan kam yüzeylerine hızlı soğutma sonucu chill yapısı oluşturmak amacı ile soğutucular kum kalıplara yerleştirilmiştir.

Cevherin eritilmesi, 120 Kw güç tutma kapasiteli, 2.500 kg kapasiteli indüksiyon fırınında 50Hz frekansta gerçekleştirilmiştir. Eksantrik millerinin dökümünün yapıldığı döküm sıcaklığı 1440°C olarak belirlenmiştir. Kum kalıplara dökümü yapılan eksantrik milleri soğuduktan sonar kalıp bozularak çıkarıldı. Daha sonar yüzeyinde bulunan kumların giderilmesi için kumlama fırınında 10 dakika kumlama işlemine tabii tutuldular. Kumlama işleminden çıkarılan miller yolluk ve besleyicilerin ayrılması için kırma işlemine tabii tutuldu daha sonra iki parçanın birleşme noktası olan mala yüzeylerinde oluşan çapakların alınması için çapak alma tezgahına gönderildi. Daha sonra millere sırası ile kaba taşlama ve ince taşlama işlemlerine tabii tutuldu. Finish haline getirilen millere daha sonra sertlik, mikro yapı incelemesi ve mekanik testlerin yapılabilmesi için ön hazırlık işlemleri uygulanmıştır.

2.1. Sertlik Ölçümü

Çalışmada kullanılan numunelerin sertlik ölçümleri WILSON marka sertlik ölçüm cihazı kullanılarak yapılmış olup, sonuçlar 3. bölümde verilmiştir. Makro sertlik ölçümünde, konik elmas uca ön yük olarak 10 kg daha sonra 140 kg yük uygulanarak batma derinliği HRc cinsinden değer alınmıştır. Gri dökme demir ve Küresel Grafitli Dökme demir de ise sertlik çok düşük olduğundan bu dökme demirlerin göbek kısmından Brinell sertlik değeri alınmıştır.

2.2. Metalografik Çalışmalar

Dökme demirlerden üretilen döküm kam milleri numuneleri standart metalografik yöntemlerle (zımparalama, parlatma) mikroayapı incelemeleri için hazır hale getirilmiştir. Parlatma yapılmış numunelerde mikroyapının açığa çıkarılması amacıyla dağlayıcı olarak %2'lik Nital çözeltisi kullanılmıştır. Bütün mikroyapıların görüntülenmesinde optik mikroskop kullanılmıştır.

2.3. Darbe Testi

Numune çapı 28 mm ve soğutucu kalıp et kalınlığı 35 mm olan numunelerden darbe numuneleri tel erozyon yöntemi ile çıkartılmıştır. Darbe numuneleri boyutları ASTM E 8M standardı baz alınarak 10x10x55 boyutlarında hazırlanmıştır. Darbe deneyleri oda sıcaklığında BROOKS marka darbe cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2.4. Aşınma Deneyi

Hazırlanan $\phi 12.7 \times 12.7$ boyutundaki silindirik aşınma numunelerinin aşınma deneyleri, çok amaçlı sürtünme ve aşınma tezgahında pin-on-ring sisteminde, normal nemli ortamda, oda sıcaklığında, sıcaklık kontrollü olarak $n=300$ dk ile yapılmıştır. Aşındırıcı makara borlanmış AISI 5115 çeliğidir ve tabaka sertliği yaklaşık 2300HV değerinde olup tabaka kalınlığı yaklaşık 60 μ m civarındadır. Aşınma dayanımı, ağırlık kaybı bakımından değerlendirilmiştir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1 Sertlik Ölüm Sonuçları

Sertlik ölçümleri Şekil 1'de gösterilen her noktadan üç adet ölçüm yapıldı ve ortalamaları verildi. Kam milinde tepe sertliği çok daha önemli olduğundan Tablo 2'de sertlik ölçümü yapılan numunelerin tepe sertliği verilmiştir.

Tablo 2. Makro Sertlik Değerleri

Malzeme	Kam Tepe Sertliği
Gri Dökme Demir	233 HB
Küresel Grafitli Dökme Demir	358 HB
Küresel Grafitli Chill Dökme Demir	46 HRc
Gri Chill Dökme Demir	50,8 HRc

Şekil 1. Sertlik Değerlerinin Şematik görünümü; a) Sfero Çil Dökme Demir, b) Gri Chill Dökme Demir, c) Sfero Dökme Demir, d) Gri Dökme Demir.

Sertlik ölçüm sonuçlarına bakıldığında küresel grafitli dökme demirin göbek sertliğinin, gri dökme demirin göbek sertliğinden fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin küresel grafitlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Çil döküm yöntemi ile imal edilen millerin sertlik ölçümleri sonucuna bakıldığında ise gri çil dökme demirin sertliğinin, sfero çil dökme demirin sertliğinden yüksek olduğu görülmektedir. Çil döküm yöntemi ile üretilen Gri çil dökme demirin sertleşebilmesinin daha kolay olduğu görülmektedir.

Mikro sertlik, SHIMATSU marka sertlik ölçüm cihazında yapılmış olup hazırlanan numunenin yüzeyinden itibaren 1 mm aralıklar ile ölçülmüş ve çil bölgesinin derinliği belirlenmiştir. ESTAŞ firmasının belirlediği şartnamelerde 40 HRc'nin elde edildiği mesafe çil derinliği olarak adlandırılır. Gri çil ve Küresel Grafitli çil dökme demir için 40 HRc sertliğin elde edildiği mesafe çil derinliğidir. Yapılan ölçüm sonucunda küresel grafitli çil dökme demirin çil derinliği 4 mm iken gri çil dökme demirin çil derinliği 5 mm olarak ölçülmüştür. Çil derinliği değerinden de görüldüğü gibi gri çil dökme demirin çil oluşturma eğilimi daha fazladır.

3.2. Metalografik Çalışma sonuçları

Gri Chill dökme demir mikroyapısı Şekil 2 a'da verilmiş olup, dentritik (dallantılı) yapı ile birlikte sementit + ledebürit (çil) yapısını içermektedir. Ayrıca yapıda serbest halde yapraksı grafitler bulunmaktadır.

Sfero chill dökme demirin mikroyapısı Şekil 2b'de gösterilmiş olup, dentritik (dallantılı) yapının yanında sementit+ ledebürit (çil) yapısı bulunur. Ayrıca yapıda serbest halde bulunan küresel grafitler görülmektedir.

Gri dökme demirin mikro yapısı Şekil 2c'de çgörölmekte olup, ana matriks ferritten oluşmakta ve ferrit içinde serbest halde bulunana yapraksı grafitler bulunmaktadır.

Küresel Grafitli dökme demirde (Şekil 2d); matriks ferrit ve perlit ten oluşmakta ayrıca matriks içine dağılmış küresel grafitlerden oluşmaktadır.

Şekil 2. Çalışmada kullanılan dökme demirlerin mikro yapı görüntüleri. Yapılar %2 Nital dağlayıcı ile dağlanmış ve 100X de çekilmiştir. a)Gri Chill D.D Mikro yapısı b)Sfero Chill D.D Mikro yapısı c)Gri D.D d)Sfero D.D.

3.3. Darbe Testi

Bu test, metalik veya metalik olmayan malzemelerin dinamik zorlamalar altında malzemenin kırılması için gerekli olan enerji miktarını belirlemek için yapılır. Yapılan darbe testi sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 3 'de görülmektedir.

Tablo 3. Darbe testi sonuçları

Malzeme	Darbe Enerjisi (Joule)
Gri Dökme Demir	5
Gri Chill Dökme Demir	4
Küresel Grafitli Dökme Demir	50
Küresel Grafitli Chill Dökme Demir	28

Test sonucunda küresel Grafitli Dökme demirin darbe enerjisi, çalışmada kullanılan diğer dökme demirlere oranla daha yüksektir. Gri ve Küresel Grafitli Dökme demirler aralarında karşılaştırıldığında Gri dökme demirin yapısında bulunan flake (yapraksı) grafitler nedeniyle darbe enerjisi daha düşüktür. Yapıda bulunan serbest haldeki yapraksı grafitlerin darbe direncini düşürdüğü anlaşılmıştır. Darbe enerjisinin yüksek olması Küresel Grafitli Dökme demirden imal edilen kam milinin kullanıldığı ortamda meydana gelen dinamik zorlamalar altında daha zor kırılacağını çok açıktır.

Dökme demirler ile bunların yüzeylerinde chill oluşturulmuş yapıları karşılaştırıldığında Chill dökme demirlerin yüzeylerinin sert olması nedeni ile darbe enerjilerinde azalma olduğu görülmektedir. Bu azalma kam milinin kullanıldığı ortamda dinamik zorlamalara daha az dayanacağı ve gevrek kırılacağını anlaşılmaktadır. Çalışmada chill dökümün darbe enerjisine olumsuz etki ettiği tespit edilmiştir.

3.4. Aşınma Deneyi

Aşınma deneyi Pin-on ring aşınma cihazında 52 N, 77Nve 102N temas yüklerinde farklı kayma mesafelerinde ve 300 Dev/dak hızında uygulanmıştır. Deneyde farklı kayma mesafelerinin kullanılma nedeni; çalışmada kullanılan dökme demirlerin birbirine yakın aşınma kayıplarının kaç metrelik mesafe sonucu oluştuğunun görülmesi içindir. Tablo 4' de çalışmada kullanılan numunelerin deney parametreleri verilmiştir. Ayrıca her bir numunenin test sonuçları grafikler halinde sunulmuştur.

Tablo 4. Aşınma deneyi şartları ve aşınma kayıpları

Malzeme	Temas Yüğü (N)	Kayma Mesafesi (m)	Aşınma Miktarı (mg)	Ortalama Sürtünme Kuvveti (N)	Deney No
Gri DD	52	500	5.5	23.5	1
	77		10.7	46.7	2
	102		18.6	49.4	3
	52	500	5.5	23.5	4
		750	9.1	27.2	5
		1000	17.5	28.8	6
Gri Chill DD	77	500	0.9	44.3	7
	102		1.0	60.3	8
Sfero DD	77	500	1.1	59.1	9
		1000	3.0	58.2	10
	102	500	1.3	77.3	11
Sfero Chill DD	77	500	1.0	55.4	12
	102		1,2	63,7	13

Gri Dökme Demir:

Şekil 3. Gri Dökme Demir den imal edilmiş kam milinin aşınma kaybı grafikleri a) 500 m kayma mesafesinde farklı yükler altında gri dökme demir kam milinde meydana gelen aşınma grafiği. b) Sabit temas yükü altında farklı kayma mesafelerinde meydana gelen aşınma grafiği

Şekil 3a' da Grafikten den görüldüğü gibi sabit kayma mesafesinde numuneye uygulanan temas yükü arttıkça aşınma kaybı da artmaktadır. Gri dökme demir yumuşak bir malzeme iken yapısında bulunan yapraksı grafitler nedeni ile gevrekleşmektedir. Yapıda ki bu grafitler malzemede çentik etkisi yaparak aşınma esnasında az da olsa kılcal çatlaklara neden olmaktadır. Şekil 3b' de ise 52 N sabit temas yükü altında yapılan deneyde Gri dökme demir için kayma mesafesi arttıkça aşınma kaybı da artmaktadır. Parça aynı yük altında daha uzun süre çalıştırılınca yapıda bulunan flake grafitlerin yapıdan kopma eğilimi artmaktadır.

Gri Çil Dökme Demir:

Şekil 4. Sabit kayma mesafesinde, farklı temas yüklerinde Gri Chill dökme demirde aşınma kaybı

Gri Çil Dökme demirin yüzeyinde bulunan Chill yapısı sayesinde sertlik gri dökme demire oranla aşırı bir artış göstermiş olup bu nedenle aşınma sonucu malzeme kaybında büyük ölçüde düşüş olmuştur. Kam milinin yüzeyi sertleştiğinden yapıdaki grafitlerin malzemeden kopması için gereken direnç de artmıştır. Bu direnç uygulanan temas yükünün artması ile azalmakta ve aşınma kaybı artmaktadır.

Sfero Dökme Demir:

Şekil 5. Sfero dökme demir de meydana gelen aşınma kaybı grafikleri

a) Sabit kayma mesafesi altında, farklı temas yükleri sonucu aşınma kaybı grafiği, b) Sabit temas yükü altında, farklı kayma mesafesi sonucu aşınma kaybı

Şekil 5a' da Sfero dökme demirin yapısında bulunan sementit fazı sonucu sertlik gri dökme demire oranla yüksektir, ayrıca yapıda ki grafitler küresel halde bulunduğundan aşınma sonucu kam milinden malzeme kaybı gri dökme demire oranla daha az olmuştur. Sabit kayma mesafesinde uygulanan temas yükü arttıkça aşınma miktarı da artmaktadır. Şekil 5b' de Sabit yük altında kayma mesafesi arttıkça parçada dayanım azalmakta ve bu nedenle aşınma kaybında ciddi bir artış görülmektedir. Küresel grafitli dökme demirler aşınmaya düşük kayma mesafelerinde yüksek direnç gösterirken kayma mesafesi arttıkça malzeme de bu direnç git gide azalarak aşınma kaybı artmaktadır

Sfero Çil Dökme Demir:

Şekil 6. Sabit kayma mesafesinde farklı temas yükleri altında SferoChill kam milindeki aşınma kaybı

Aşınma miktarı sertliğe, temas yüküne, kayma mesafesi gibi bir çok etkene bağlıdır. Sertliğin artması ile aşınma direncinin arttığı hem literatürden hem de yapılan çalışmadan görülmektedir. Sfero chill dökme demirin yüzeyinde bulunan chill yapısı sayesinde sertlik artmıştır ve bu nedenle aşınma direncide artmıştır.

Literatürde küresel grafitli chill dökme demirin aşınma direncinin, Gri chill dökme demire oranla daha yüksek olduğu söylenmektedir. Fakat bu birbirlerine yaklaşık sertlik değerleri için geçerlidir. Çalışmada ise Küresel grafitli chill dökme demirin sertliği Gri chill dökme demire göre daha düşüktür bu nedenle Gri Chill dökme demirin aşınma direnci daha yüksek çıkmıştır.

Aşınma mekanizmalarının belirlenmesi için SEM görüntülemesi yapılmıştır. SEM görüntüleri ve oluşan aşınma mekanizmaları aşağıda verilmiştir;

a. Gri Dökme Demir

Şekil 8. Aşınma sonrası Gri dökme demirin SEM görüntüsü; a) 20000X, b) 1000X, c) 500X

Görüntülere bakıldığında b ve c fotoğraflarında çok ince yivler görülmektedir. Bu nedenle gri dökme demirden imal edilmiş kam milinin aşınmasında abrasiv aşınma mekanizması son derece azdır. A ve B fotoğraflarına bakıldığında ise yapıda ana aşınma mekanizmasının adhezif aşınma olduğu anlaşılır. Adhezif aşınma, makine elemanlarında iki yüzey birbirine tam temas edemez. Yük uygulandığı zaman bu temas noktalarındaki gerilmeler kolaylıkla akma sınırına erişir ve adezyon etkisi ile yerel kaynakmalar oluşur. Yanal kuvvetlerin makaslama etkisi ile zayıf parçadan kopan malzeme yüksek mukavemetli parçaya transfer olur. Adhezif aşınma en tahrip edici aşınma türüdür. Gri dökme demirde ana aşınma mekanizması adhezif aşınmadır, Aşınma yüzeyinde görülen siyah şekilsiz noktalar malzeme kopması sonucu oluşan boşluklardır.

b. Gri Çil Dökme Demir

Şekil 9. Gri Chill Dökme demirin SEM görüntüleri; a) 1000X, b) 2000X, c) 500X

Gri chill dökme demirin SEM görüntülerinde aşınmış yüzeylerde ana aşınma mekanizması olarak adhezif aşınma meydana geldiği görülmüştür, parçanın yapısında bulunan grafitler aşındırıcı malzemenin etkisi ile koparak malzemeye yapışmıştır, ana aşınma mekanizması adhezif olmakla birlikte bunun yanında abrasiv aşınmada mevcuttur. Yapı sert olduğundan bazı kısımlarda çizikler meydana gelmiştir, bu çizikler malzemede abrasiv aşınmanın olduğunu göstergesidir. Yapıda karbürler yüksek olduğundan dolayı sertlik yüksektir ve bu nedenle aşınma direnci gri dökme demire oranla daha fazladır.

b. Sfero Dökme Demir

Şekil 10. Sfero dökme demir SEM görüntüleri; a)1000X, b)2000X ,c)500X

Sfero dökme demirde aşınma testi sonrası aşınma yüzeyi incelendiğinde yapıda belirgin olarak çizik şeklinde yivler görülmektedir. Bunun yanında yapıda derin olmayan mikro çatlaklar da mevcuttur. Yapıda abrasiv ve adhezif aşınma mekanizmalarının ikisinin de mevcut olduğu görülmektedir. Yapıdaki grafitler küresel halde bulunduğundan parçacık kopması gri dökme demire oranla daha azdır. Abrasif aşınma belirgin bir şekilde olmasına karşı Gri Chill dökme demirdeki kadar fazla değildir. Burada ana mekanizma yine adhezif aşınma olduğundan malzeme kaybı sonuçlara bakıldığında gri ve küresel chill e oranla daha fazladır.

d. Sfero Chill Dökme Demir;

Şekil 11. Sfero Chill Dökme Demirin SEM görüntüleri; a) 1000X, b) 2000X, c) 500x

Küresel Grafitli chill dökme demirin aşınma yapısı incelendiğinde yapıda oluşturulan chill'in aşınma direncini artırmada önemli derecede bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yapıda yivler az miktarda bulunur ve derin değildir, buda abrazyon aşınma sonucu oluşan malzeme kaybının son derece az olduğunu gösterir, yapıda genelde adhezif aşınma mekanizması göze çarpmaktadır. Sertliğin yüksek olması ve yapıda ki grafitlerin küresel şekilde olması aşınmaya karşı dayanımı artırarak yüksek aşınmanın meydana geldiği yerlerde parçanın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Genel Sonuçlar

Çalışma kapsamında kam millerinde kullanılan Gri dökme demir ve küresel grafitli dökme demirlerin yüzeylerinde hızlı soğutma ile chill yapısı oluşturulmuş ve chill'in mekanik özelliklere olan etki incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda Gri Dökme demir Küresel Grafitli Dökme demir, Gri Chill Dökme demir ve küresel Grafitli chill dökme demir arasında sertlik, darbe ve aşınma testleri sonuçları karşılaştırılmıştır.

1. Gri Dökme demir en az sertliğe sahip olan dökme demirdir ardından küresel grafitli dökme demirin sertliği gelir, üçüncü olarak Hızlı soğutma mekanizması sonucu küresel grafitli chill dökme demirin sertliği gelmektedir, çalışmada en yüksek sertlik ve derinliği gri chill dökme demir de elde edilmiştir. Bu sonuçtan gri chill dökme demirin chill oluşturma kabiliyetinin daha kolay olduğu anlaşılmaktadır.
2. Darbe testi sonucu en yüksek darbe enerjisi sfero dökme demirde elde edilmiştir. Burada en büyük etken yapıda bulunan küresel grafitlerdir. Bu küresel taneler sayesinde dökme demir daha yüksek enerjilerde kırılır. Gri dökme demirde ise yapıda bulunan yapraksı grafitler çok iyi titreşim sönümleme kapasitesi sahip iken kırılması için gereken enerji çok daha düşüktür. Sertlik ile darbe enerjisi arasında ters bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Sertlik arttıkça malzemenin kırılması için gereken enerji miktarı azalmaktadır.
3. Aşınma testi sonucunda Gri dökme demirden imal edilmiş kam milinin aşınmaya karşı son derece dirençsiz olduğu ve malzeme kopması sonucu belli bir süre sonra parçanın kullanılamayacağı anlaşılır. Sfero dökme demirde ise sertliğin biraz artmış olması ve küresel taneler aşınma direncine olumlu etki katmıştır. Yapıda chill meydana getirilmesi ile aşınma direncinin en iyi sonuçları elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan Gri chill Dökme demirin sertliği Sfero Chill dökme demire oranla daha yüksek olduğundan en iyi aşınma direncini gösteren parça olmuştur. Aşınma deneyi sonucunda aşınmada temas yükü ve kayma mesafesinin aşınma kaybına etkisi görülmüştür ve genel anlamda çalışmadaki bütün dökme demirlerde artan temas yükü ve artan kayma mesafesi ile aşınma kayıpları artmış, artan sertlik ile de aşınma kayıpları azalmıştır.
4. Aşınma mekanizmaları incelendiğinde dökme demirlerin aşınması sonucu malzeme kaybı daha çok adhezif aşınma sonucu olduğu görülmüştür. Gri Dökme demirde yapının sertliği son derece düşük olduğundan ve grafitler yapraksı şekilde bulunduğundan adhezif aşınma son derece şiddetli bir şekilde meydana gelmiştir. Küresel Grafitli dökme demirde sertlik yüksek olduğundan ve yapıda grafitler küresel şekilde bulunduğundan abrazyon aşınmaya dirençlidir ve burada daha çok adhezif aşınma meydana gelmektedir. Gri chill dökme demirde ise yapıda sertlik chill yapısı nedeniyle artmış bu

sayede aşınmaya karşı direnç artmıştır. Sfero chill dökme demirde ise; gri chill de olduğu gibi chill yapısı sayesinde sertliği artmış ve aşınma direnci artmıştır.

Bütün sonuçlar dahilinde maliyet olarak gri dökme demir daha ucuz iken özellikler bakımından en kötü sonuçlar gri dökme demirde elde edilmiştir. Küresel grafitli dökme demirde ise özellikler daha gelişmiştir. Burada sertlik sorunu ile karşılaşmaktadır, darbe enerjisi yüksektir, yüksek şekil değiştirme oranına sahiptir ve aşınma direnci gri dökme demire oranla çok daha yüksektir. Hızlı soğutma mekanizması ekstra maliyet doğurmaktadır fakat dökme demirin özelliklerini iyileştirmektedir. Gri chill ile küresel grafitli chill dökme demir arasında özellikler darbe enerjisi haricinde birbirlerine yakındır. Ayrıca gri chill dökme demir'in sertleşebilirliği daha kolaydır, aşınma sonuçlarında küresel Chill dökme demir daha iyi çıkmışsa da daha yüksek sertlik ile gri chill dökme demirin aşınma direnci de aynı seviyeye getirilebilir. Ayrıca gri dökme demirin en önemli özelliği olan titreşim sönmüleme kapasitesi ile kam milinde kullanımı son derece elverişlidir.

4. TEŞEKKÜR

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 2241-A SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME TEZİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında desteklenmektedir. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK' a teşekkür ederiz..

5. KAYNAKLAR

1. Başpınar, M. S, Grafitleştirme Tavlamaşının santrifüjle dökülmüş Gri Dökme Demirin Mikroyapı ve Sertlik Dağılımına Etkisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bilim Günleri, Bildiriler Kitabı, yayın no: 221, 1999
2. Ceccarelli, B.A. Dommarco, R.C. Mart'inez, R.A. Mart'inez gamba, M.R., Abrasion and impact properties of partially chilled ductile iron, *Wear*, 256, 49–55, (2004)
3. Çavuşođlu, N., Döküm Teknolojisi 1, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1981
4. Erdoğan, M. Güneş, İ, Başpınar, M. S., Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi₂ ile Yüzey Modifikasyonu, *Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi* Cilt: 7, No: 1, 2010 (43-52)
5. Fraş, E. Górný, M. Lopez, H. F. “Mechanism OF The Silicon Influence On Absolute Chilling Tendency And Chill OF Cast Iron“ , *Archives of Metallurgy and Materials*, Vol.54, Issue:1, 2009
6. Gül, F. Şenel, L. Ferritik ve Perlitik Küresel Grafitli Dökme Demirin Üç-Gövdeli Abrasiv Aşınma Davranışı Üzerine Aşındırıcı Parçacık Boyutunun Etkisi, *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 1, 57-64, 2012
7. Hemanth, J, Fracture toughness and wear resistance of aluminum-boron particulate composites cast using metallic and non-metallic, *Materials and Design*, 23, 41-50, 2002.
8. İzgiz, S. Laplanche Grafitlesme Yatkınlığı ve Silindir Gömleklerinin Savurma Dökümünde Karbon ve Silisyum Miktarları, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası (Metalurji), sayı:153, 41-55, 2010
9. Jinghui, T. H. Z., Peiyue, Z. “The Relationship Between The Eutectic Cell Number and Chill Tendency in Grey Cast Iron, Harbin Institute of Technology
10. Kumruođlu, L. C., Mechanical and microstructure properties of chilled cast iron camshaft: Experimental and computer aided evaluation, *Materials and Design*, 30 ,927–938, (2009)
11. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Motor Mekaniği-2, *Maine Teknolojileri Elektronik Dergisi*, Cilt:7, No:1, 43-52, Ankara 2010
12. Nayak, N, Lakshminarayanan, P.A. Gajendra Babu, M.K. Dani, A.D., Predictions of cam follower wear in diesel engines, *Wear* 260, 181–192, (2006)
13. Onaran, K. Malzeme Bilimi, Bilim Teknik yayınevi, 11. Baskı, 2009, İstanbul, 383 page
14. Ovalı, İ, Erdoğan, M, “Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Yüzeyde Çil Oluşumu ve Çil Derinliği' nin Araştırılması“ , *Politeknik Dergisi*, Cilt:15, Sayı:1, s.43-47, 2012
15. Özdemir, Ö., “Otomotiv Sektöründe Kullanılan Küresel Grafitli Dökme Demir Üretimine Etki Eden Parametrelerin Teorik İncelenmesi Ultrasonik Ses Hızı Yöntemiyle Tahribatsız Kontrolü Ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması” , *Yüksek Lisans Tezi*, Mayıs 2007
16. Stefanescu, D. M., *ASM Handbook Metals Handbook* , vol. 15, casting, ASM International, Metals park, pp.296-3:7, Ohio;1988
17. TC Milli Eğitim Bakanlığı, Küresel Grafitli Dökme Demir MEGEP Metalürji Alanı, Ankara, 2006
18. Yavuz, K. , “GGG-70 Sınıfı Küresel Grafitli Dökme Demir Kam Millerinin İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması“ , *Yüksek Lisans Tezi*, Haziran 2006

15th International Materials Symposium (IMSP'2014)
15-17 October 2014 – Pamukkale University – Denizli - Turkey

19. Yılmaz, İ. Ö, “Otomotiv Sac Şekillendirme Kalıplarında Kullanılan Malzemelerin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi“ , Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Ocak, 2012

20. Zhongbao, W, The Process Of Chilled Cast Iron Camshaft, Xiangfan Ic Engine Plant, Category Index:U483, Motorcycle Technology, 2000-08

BİYOGRAFİLER

Halit SÜBÜTAY- 1992 yılında Sivas'ta doğmuştur. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlamış olup 2014 yılında fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. 2014 yılında Estaş Eksantrik San. Tic. A.Ş.' de Metalurji ve Malzeme mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı firmada Araştırmacı olarak görevini yürütmektedir.

Mehmet ŞİMŞİR- 1968 yılında Kırşehir'de doğmuştur. 2004 yılında ODTÜ - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Doktorasını tamamladı. 2010 yılında Doçent ünvanı aldı. İlgili alanları; kompozit malzemeler, kırılma tokluğu ve modelleme, toz metalürjisi, ince film kaplama, ısıl işlem, tahribatsız muayene metotları, döküm ve malzeme karakterizasyonudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat AYDIN- 1971 Sivas doğumludur. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji bölümünde lisans eğitimine başlamış olup 1994 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında askerlik görevini tamamlamıştır. 1996 yılı Ağustos ayında Işıklar Holding bünyesindeki Çemaş Döküm sanayinde çalışma hayatına başlamıştır. Burada çeşitli bölümlerde yöneticilik yapmış son olarak modelhane şefliği görevini 2004 yılına kadar sürdürmüştür. 2004 Yılı Mayıs ayında Estaş Eksantrik Sanayi A.Ş.' de Döküm Fabrikası Md. Yardımcısı olarak işe başlamıştır. Halen Döküm Fab.Yön.Yrd. ve Döküm Fab. Ar-Ge Sor. olarak görevlerini sürdürmektedir.

Bahadır KARACA- 1989 yılında Elbistan'da doğmuştur. 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamış olup 2013 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Malzeme Ana Bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir. 2013 yılında Estaş Eksantrik San. Tic. A.Ş.' de Metalurji ve Malzeme mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı firmada Araştırmacı olarak görevini yürütmektedir.

İlgili alanları; Döküm, Isıl İşlem, Plazma Nitrasyon, Kompozit malzeme, Yüzey Kaplama, Malzeme Karakterizasyonu.